

PIERWSZE STANOWISKO
CARPOMYA (GONIGLOSSUM) WIEDEMANNI MEIGEN, 1826
(DIPTERA: TEPHRITIDAE) W POLSCE ŚRODKOWEJ

FIRST RECORD
OF THE CARPOMYA (GONIGLOSSUM) WIEDEMANNI MEIGEN, 1826
(DIPTERA: TEPHRITIDAE) IN CENTRAL POLAND

DOI: 10.5281/zenodo.7458463

PRZEMYSŁAW ŻURAWLEW^{1*}

EUGENIUSZ MARKIEWICZ³

¹ Projekt Orthoptera Polski, Żbiki 45, 63-304 Czermin; email: grusleon@gmail.com

*autor korespondencyjny

² Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
email: lukasz@insects.pl

³ Piła 18, 63-313 Chocz; email: emar52@op.pl

ABSTRACT. The paper provides information on the second record of the *Carpomya (Goniglossum) wiedemanni* Meigen, 1826 in Poland. The new site from the Wielkopolska-Kujawy Lowland in Central Poland shifts the known range of this species to the north.

KEY WORDS: Diptera, Tephritidae, *Carpomya wiedemanni*, *Bryonia alba*, new record, Central Poland

WSTĘP

Do muchówek należących do rodziny nasionnicowatych (Tephritidae) należy około 4400 gatunków, które występują na wszystkich kontynentach, poza obszarami polarnymi. Największą ich różnorodność gatunkową wykazano w regionie orientalnym i afrotropikalnym. W Palearktyce znane są 882 gatunki, w Europie 267, a z terenu Polski 98 rodzimych gatunków (Klasa 2007, Palaczyk *et al.* 2019).

Muchówki te są głównie fitofagami, a większość z nich jest oligofagiczna żerując na blisko ze sobą spokrewnionych roślinach. Występują prawie we wszystkich typach środowisk lądowych na obszarze Polski (Klasa 2007), a część z nich stanowi istotne gospodarczo szkodniki. W roku 2015 wykryto na Dolnym Śląsku nowy dla Polski gatunek z tej rodziny - *Carpomya (Goniglossum) wiedemanni* (Palaczyk *et al.* 2019).

Larwy *C. wiedemanni* rozwijają się w owocach przestępów *Bryonia alba* i *B. dioica*, gatunek ten notowany był również z *B. cretica* i *B. syriaca* (Korneyev *et al.* 2017). *C. wiedemanni* różni się od pozostałych gatunków z rodzaju, wyraźnie wysuniętą do przodu dolną częścią twarzy, wielkością i położeniem ciemnej plamy w centralnej części tarczki, która nie sięga jej zewnętrznej krawędzi, jak i ciemnych plam pod szczecinami wierzchołkowymi.

RYC. 1. *Carpomya (Goniglossum) wiedemanni* na liściu *Bryonia alba* (fot. Eugeniusz Markiewicz)

FIG. 1. *Carpomya (Goniglossum) wiedemanni* on the leaf of *Bryonia alba* (phot. Eugeniusz Markiewicz)

WYNIKI I DYSKUSJA

Drugie w Polsce stanowisko *C. wiedemanni* wykazano w Polsce środkowej, a formalnie w jej południowo-zachodniej części na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej: Piła [YT05] ad Pleszew, 13 VI 2010, 1♀ (fot. E. Markiewicz, det. Ł. Mielczarek). Gatunek został sfotografowany na liściach *Bryonia alba* rosnącej przy zabudowaniach wiejskich (RYC. 1, 2; koordynaty geograficzne: 51°57'04,6"N/17°55'07,2"E).

RYC. 2. Rozmieszczenie *Carpomya (Goniglossum) wiedemanni* w Polsce. Czerwony punkt – nowe stanowisko, czarny punkt – stwierdzenie za: Palaczyk *et al.* (2019)

FIG. 2. Distribution of *Carpomya (Goniglossum) wiedemanni* in Poland. Red dot - new locality, black dot - record from Palaczyk *et al.* (2019)

C. wiedemanni jest muchówką szeroko rozmieszczoną w Europie. Wykazano ją w następujących krajach: Armenia, Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Ukraina, Wielka Brytania, Węgry i Włochy (Palaczyk *et al.* 2019). W Polsce została znaleziona na Dolnym Śląsku, w południowo-zachodniej części kraju (Palaczyk *et al.* 2019), a inne zlokalizowane blisko Polski stanowisko wykazano wcześniej w południowo-zachodnich Niemczech (Merz & Niehuis 2001). Za główny czynnik ograniczający występowanie tego gatunku w Europie Środkowej i Wschodniej uważa się chłodniejszy klimat. Z drugiej strony korzystny wpływ na występowanie tego gatunku w samej Polsce może mieć powszechność występowania *B. alba* (Zajac & Zajac 2001) i ciągłe ocieplanie się klimatu.

Nowe stanowisko z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej przesuwa znany zasięg występowania tego gatunku na północ, a także sugeruje, iż muchówka ta jest znacznie bardziej rozprzestrzeniona w Polsce. Stanowisko w Pile jest oddalone od najbliższego, zlokalizowanego w Parszowicach na Dolnym Śląsku, o około 150 km na północny-wschód. Poszukiwania *C. wiedemanni* na jej roślinie żywicielskiej, zapewne pozwoli odnaleźć nowe stanowiska tej muchówki.

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Ryszardowi Orzechowskiemu za wykonanie mapy, a recenzentom za cenne uwagi do tekstu.

LITERATURA

- Klasa A. 2007. Nasionnicowate Tephritidae, pp. 109-111; 199-201. [W:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (Red.), Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II., Muzeum i Instytut Zoologii PAN.
- Korneyev V. A., Mishustin R. I., Korneyev S. V. 2017. The Carpomyini Fruit Flies (Diptera: Tephritidae) of Europe, Caucasus, and Middle East: New records of pest species, with improved keys. *Vestnik Zoologii* **51**(6): 453–470, 2017. DOI 10.2478/vzoo-2017-0056.
- Merz B., Niehuis M. 2001. Bemerkenswerte Nachweise von Fruchtliegen (Diptera, Tephritidae) aus RheinlandPfalz (Deutschland). *Dipteron* **4**: 57-64.
- Palaczyk A., Klasa A., Szlachetka A. 2019. First record in Poland and remarks on the origin of the northern populations of *Goniglossum wiedemanni* Meigen, 1826 (Diptera: Tephritidae). *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* **28 (online 008)**: 1-9.
- Zajac A., Zajac M. 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków, 715 pp.

SUMMARY

C. wiedemanni is recorded from new site from Central Poland. Imago was photographed in 2010 on its host plant white bryony *Bryonia alba* growing in rural area of Piła near Pleszew (51°57'04,6"N/17°55'07,2"E; Wielkopolska Kujawy Lowland). It is widely distributed fly species in Europe which distribution is limited by occurrence of its host plant and climatic condition. It is second record of *C. wiedemanni* in Poland, extending 150 km its north-east range of distribution.

<https://pte.up.poznan.pl/pte/dipteron/redakcja.htm>

© POLSKIE TOWARZYSTWO ENTOMOLOGICZNE 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>